

Elena Gabriela **BARBU**

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Modelul conceptual al autoeficacității sociale a adolescenților din perspectiva rezistenței la dependența de spațiul virtual

CZU 37.091 |

Rezumat: *Articolul descrie modelul conceptual al autoeficacității sociale a adolescenților din perspectiva rezistenței la dependența de spațiul virtual. Fundamentele teoretice ale autoeficacității sociale sunt construite pe baza teoriei autoeficacității și învățării sociale dezvoltate de Al. Bandura, completate de teoriile atribuirii ale lui B. Weiner; teoriile inteligențelor multiple*

ale lui H. Gardner și teoria atașamentului a lui J. Bowlby. Aceste teorii oferă o înțelegere complexă a modului în care se dezvoltă și se manifestă autoeficacitatea socială, subliniind rolul experiențelor de succes, al modelelor sociale, al încurajărilor și al relațiilor timpurii în formarea și consolidarea încrederii în sine în contexte sociale.

Cuvinte-cheie: autoeficacitate socială, adolescenți, dependență de spațiul virtual.

Abstract: The article describes the conceptual model of adolescents' social self-efficacy from the perspective of cyberspace addiction resistance. The theoretical foundations of social self-efficacy are built on the self-efficacy and social learning theory developed by Al. Bandura, complemented by B. Weiner's theories of attribution, H. Gardner's theories of multiple intelligences, and J. Bowlby's attachment theory. These theories provide a complex understanding of how social self-efficacy develops and manifests itself, emphasizing the role of successful experiences, social role models, encouragement, and early relationships in forming and reinforcing self-confidence in social contexts.

Keywords: social self-efficacy, teenagers, addiction to cyberspace.

Autoeficacitatea socială, un concept dezvoltat inițial de Al. Bandura în cadrul teoriei autoeficacității, se referă la încrederea unei persoane în capacitatea sa de a desfășura acțiuni necesare pentru a realiza anumite performanțe în situații sociale specifice [3]. Fundamentele teoretice privind autoeficacitatea socială sunt reprezentate de:

- **Teoria autoeficacității** (Al. Bandura, 1977, 1986): potrivit lui Al. Bandura, autoeficacitatea este definită ca încrederea în capacitatea proprie de a organiza și a executa cursurile de acțiune necesare pentru a gestiona situațiile prospective. Teoria sa subliniază patru surse principale ale autoeficacității: *experiențele de stăpânire* (Mastery Experiences): experiențele anterioare de succes cresc sentimentul de autoeficacitate, în timp ce eșecurile îl pot diminua; *modelele sociale* (Vicarious Experiences): observarea altor persoane similare reușind în sarcini poate întări convingerea că și individul poate reuși; *persuasiunea socială*: încurajările și susținerea din partea celorlalți pot crește autoeficacitatea; *stările fiziologice și emoționale*: percepțiile asupra stărilor fizice și emoționale pot influența credințele despre eficacitatea proprie.
- **Teoria învățării sociale** (Al. Bandura, 1977) pune accentul pe rolul interacțiunilor sociale și al învățării prin observare. Conform acestei teorii, oamenii învață comportamente noi prin observarea altora și modelarea comportamentului acestora. În contextul autoeficacității sociale, indivizii își formează credințele despre capacitatea lor de a interacționa eficient în situații sociale prin observarea și imitarea modelelor de succes.
- **Teoria atribuirii** (B. Weiner, 1974) examinează modul în care oamenii își explică succesele și eșecurile. Atribuțiile legate de succes și eșec influențează nivelul de autoeficacitate. Dacă indivizii atribuie succesul lor unor factori interni și controlabili (cum ar fi efortul și abilitățile), nivelul lor de autoeficacitate va crește.
- **Teoria inteligențelor multiple** (H. Gardner, 1983) sugerează că există diferite tipuri de inteligențe, inclusiv inteligența interpersonală. Autoeficacitatea socială este legată de inteligența interpersonală, care se referă la capacitatea de a înțelege și a interacționa eficient cu alții. Dezvoltarea acestei forme de inteligență poate contribui la creșterea autoeficacității sociale.

Figura 1. Modelul conceptual al autoeficacității sociale a adolescenților

- Teoria atașamentului

(J. Bowlby, 1969) subliniază importanța relațiilor timpurii cu îngrijitorii pentru dezvoltarea abilităților sociale și a încrederii în sine. Un atașament sigur poate duce la o autoeficacitate socială mai ridicată, deoarece individul se simte în siguranță și sprijinit în explorarea relațiilor sociale.

Concluzionând, putem afirma că aceste fundamente teoretice oferă o înțelegere comprehensivă a autoeficacității sociale, evidențiind importanța încrederii în sine, a învățării prin observare și a contextului social în dezvoltarea și consolidarea abilităților sociale.

Autoeficacitatea socială a adolescenților poate fi evaluată folosind o serie de indicatori care reflectă încrederea acestora în potențialul lor de a face față cu succes unor situații existențiale. Formulăm în continuare și descriem sintetic.

Tabelul 1. Criteriile de evaluare a autoeficacității sociale a adolescenților

Criteriile de evaluare a autoeficacității sociale a adolescenților	Explicație științifică
<i>Rezultate obiective</i>	Evaluarea autoeficacității poate începe prin observarea rezultatelor obiective ale unei persoane în îndeplinirea unei sarcini sau într-un domeniu specific. Aceasta poate include evaluarea performanței academice, profesionale sau sociale.
<i>Feedbackul și observațiile altor persoane</i>	Persoanele din jurul individului pot oferi feedback și observații cu privire la modul în care acesta se descurcă în diverse situații. Feedbackul pozitiv poate întări sentimentul de autoeficacitate, în timp ce feedbackul negativ poate afecta încrederea în sine.
<i>Autoevaluarea</i>	Autoevaluarea ține de capacitatea individului de a-și evalua propriile abilități și performanțe în diverse contexte. Persoanele cu un nivel ridicat de autoeficacitate sunt, de regulă, mai obiective și realiste în autoevaluările lor.
<i>Starea emoțională a persoanei</i>	În timpul îndeplinirii unei sarcini, persoanele cu un nivel ridicat de autoeficacitate se simt, de obicei, mai încrezătoare și mai puțin anxioase sau stresate.
<i>Abordarea și strategiile utilizate</i>	Modalitatea în care o persoană abordează și gestionează o sarcină poate reflecta nivelul său de autoeficacitate. Persoanele cu un nivel ridicat de autoeficacitate sunt, de obicei, mai proactive și utilizează strategii eficiente pentru a face față dificultăților și obstacolelor.
<i>Persistența și rezistența la eșec</i>	Se referă la capacitatea de a persevera și a reveni după eșecuri; poate fi un indicator al autoeficacității. Este probabil ca persoanele cu un nivel ridicat de autoeficacitate să continue să încerce și să își revină rapid după experiențe negative sau eșecuri. Evaluarea autoeficacității este complexă și implică multiple surse de informații și criterii.

În esență, utilizarea indicatorilor oferă o imagine completă a nivelului de autoeficacitate al adolescenților.

Prima componentă a autoeficacității sociale a adolescenților, *valorificarea resurselor personale*, presupune utilizarea și dezvoltarea unui set de competențe și calități personale necesare pentru a obține succes și împlinire în viață. Resursele personale pot fi valorificate prin adoptarea anumitor comportamente specifice:

- *Stil de viață sănătos*: acordarea priorității sănătății prin adoptarea unui regim alimentar echilibrat, exerciții fizice regulate și odihnă adecvată, dezvoltarea deprinderilor sănătoase și evitarea comportamentelor dăunătoare, cum ar fi fumatul sau consumul excesiv de alcool;
- *Autoreglarea emoțională și rezistența la stres*: învățarea tehnicilor de gestionare a stresului, cum ar fi meditația, respirația profundă și relaxarea musculară progresivă, dezvoltarea capacității de a regla și a gestiona emoțiile în situații dificile sau tensionate;
- *Gestionarea energiei intelectuale și emoționale, fiabilitatea*: identificarea și acordarea priorității activităților care aduc energie și satisfacție și eliminarea sau reducerea activităților care epuizează resursele; menținerea unui echilibru între activitățile intelectuale și cele emoționale, pentru a evita epuizarea și burnoutul;
- *Conștientizarea și monitorizarea soluționării problemelor*: dezvoltarea abilităților de analiză și rezolvare a problemelor prin identificarea opțiunilor, evaluarea consecințelor și luarea deciziilor informate, monitorizarea progresului în rezolvarea problemelor și ajustarea strategiilor în funcție de evoluție;
- *Reziliența la multiple provocări/dependențe*: dezvoltarea unei mentalități reziliente prin adaptarea la schimbări și dificultăți și revenirea rapidă după eșecuri sau obstacole, identificarea și gestionarea dependențelor sau a comportamentelor dăunătoare prin căutarea de ajutor profesionist și dezvoltarea unor mecanisme alternative de coping;

- *Spiritualitate și consistență valorică internă*: explorarea valorilor personale și a credințelor spirituale și integrarea acestora în viața de zi cu zi, cultivarea unei relații interioare puternice și a unui scop sau sens al vieții care să ofere stabilitate și direcție;
- *Încredere în sine și asumarea riscurilor*: dezvoltarea unei încrederi sănătoase în propriile abilități și calități, încurajarea asumării riscurilor calculate și explorarea de noi oportunități și experiențe, valorificarea resurselor personale, care presupune angajarea într-un proces continuu de autocunoaștere, dezvoltare personală și utilizare eficientă a resurselor interioare, pentru a obține succes și bunăstare în viață.

A doua componentă a autoeficacității sociale a adolescenților, *eficiența învățării sociale autodirijate*, se referă la capacitatea persoanei de a-și gestiona propria învățare și dezvoltare într-un mod autonom și eficient. Pot fi dezvoltate și valorificate următoarele resurse necesare pentru acest tip de învățare:

- *Managementul factorilor și al performanței de succes*, manifestat prin: identificarea și gestionarea factorilor care influențează performanța și învățarea, cum ar fi mediul de învățare, resursele disponibile și obiectivele personale, planificarea și organizarea eficientă a timpului și a resurselor, pentru a atinge obiectivele de învățare;
- *Automotivare și orientare prospectivă*, manifestate prin: definirea clară a obiectivelor de învățare și a direcției personale de dezvoltare continuă, utilizarea strategiilor de motivare internă, cum ar fi autoreflexia și vizualizarea succesului;
- *Curiozitate și inițiativă*, manifestate prin: cultivarea curiozității și a deschiderii către învățare prin explorarea diferitelor domenii și subiecte, demonstrarea inițiativei în căutarea și asimilarea informațiilor noi și a experiențelor de învățare;
- *Perseverență și optimism*, manifestate prin: dezvoltarea unei atitudini pozitive și a unei mentalități de creștere, care să promoveze perseverența în fața dificultăților, gestionarea obstacolelor și a eșecurilor cu optimism și determinarea de a învăța din experiențe și de a progresa;
- *Creativitate și dezvoltare personală continuă*, manifestate prin: exprimarea creativității în procesul de învățare prin găsirea de noi modalități de a aborda problemele și de a explora idei noi; angajarea în activități și proiecte care promovează dezvoltarea personală și explorarea intereselor și a pasiunilor individuale;
- *Ingeniozitate în rezolvarea problemelor*, manifestată prin: utilizarea abilităților de gândire critică și analitică în identificarea unor soluții creative și

eficiente pentru problemele întâlnite în procesul de învățare; experimentarea diferitelor abordări și strategii în rezolvarea problemelor, pentru a-și dezvolta abilități de rezolvare a problemelor flexibile și adaptabile;

- *Stimă de sine*, manifestată prin: dezvoltarea unei stime de sine sănătoase și a unei percepții pozitive despre propria capacitate de învățare și dezvoltare, recunoașterea și valorificarea propriilor succese în procesul de învățare, pentru a consolida încrederea în sine.

Eficiența învățării sociale autodirijate necesită un angajament continuu de dezvoltare personală și utilizarea eficientă a resurselor interioare, pentru a atinge obiectivele de învățare și progresul personal.

Componenta a III-a, *managementul succesului în context social*, implică utilizarea abilităților și a strategiilor adecvate pentru a naviga în relațiile și interacțiunile sociale într-un mod eficient și constructiv. Resursele necesare pentru managementul succesului pot fi dezvoltate și valorificate în context social prin afirmarea comportamentelor explicite de:

- *Gândire constructivă și persuasiune socială*, manifestate prin: dezvoltarea abilităților de gândire critică și evaluare obiectivă a informațiilor în context social, utilizarea strategiilor de persuasiune socială, care se bazează pe argumente raționale și empatie, pentru a influența și a-i convinge pe alții într-un mod constructiv;
- *Asertivitate în interacțiunile sociale*, manifestată prin: a învăța să îți exprimi părerea și nevoile personale într-un mod clar, direct și respectuos, dezvoltarea abilităților de negociere și rezolvare a conflictelor într-un mod asertiv și constructiv;
- *Reziliență individuală și societală*, manifestată prin: cultivarea unei atitudini reziliente și adaptabile față de schimbările și provocările sociale, dezvoltarea rețelelor sociale de suport și a resurselor personale, pentru a face față stresului și adversității în context social;
- *Comportament prosocial*, manifestat prin: promovarea comportamentelor ce contribuie la bunăstarea și cooperarea în comunitate și în relațiile interpersonale, participarea pleneră la activități și proiecte care susțin și îmbunătățesc calitatea vieții sociale;
- *Valorificarea competențelor sociale*, manifestată prin: formarea și dezvoltarea competențelor sociale necesare navigării în diverse contexte sociale și culturale, participarea la activități și programe care oferă oportunități de practică și îmbunătățire a competențelor sociale;
- *Afirmarea demnității personale*, reflectată în: promovarea și apărarea propriilor drepturi și

demnități în cadrul interacțiunilor sociale, renunțarea la comportamente abuzive sau disprețuitoare și susținerea unei culturi a respectului și a egalității în relațiile sociale;

- *Responsabilitate și adaptare socială*, manifestată prin: asumarea responsabilității pentru propriile acțiuni și contribuții în context social, capacitatea de a se adapta la schimbările și diversitatea din mediul social și de a se integra în mod constructiv în diferite grupuri și comunități.

În concluzie, valorile autoeficacității sociale a adolescenților, afirmate prin managementul succesului în context social, presupun angajarea activă în dezvoltarea personală și valorificarea competențelor sociale, pentru a construi și menține relații satisfăcătoare în diferite medii sociale.

În continuare prezentăm *indicatorii autoeficacității sociale a adolescenților*, elaborați în baza componentelor structurale ale autoeficacității sociale a adolescenților (Tabelul 2).

Tabelul 2. *Indicatorii autoeficacității sociale a adolescenților*

Componentele autoeficacității sociale a adolescenților	Indicatori ai autoeficacității sociale a adolescenților
I. Valorificarea resurselor personale	
1. Stil de viață sănătos	Practică un stil de viață sănătos.
2. Autoreglare emoțională și rezistență la stres	Demonstrează rezistență la stres.
3. Gestionarea energiei intelectuale și emoționale, fiabilitate	Prezintă întotdeauna un comportament echilibrat.
4. Conștientizarea și monitorizarea soluționării problemelor	Elaborează soluții eficiente la problemele cu care se confruntă.
5. Reziliență la multiple provocări/dependențe	Nu cedează în fața unor provocări colective, fiind liber de dependențe.
6. Spiritualitate și consistență valorică internă	Respectă normele morale și principiile de viață.
7. Încredere în sine și asumarea riscurilor	Este prevăzător în situații tensionate.
II. Eficiența învățării sociale autodirijate	
8. Managementul factorilor și al performanței de succes	Cunoaște și valorifică factorii generatori de succes.
9. Automotivare și orientare prospectivă	Demonstrează motivație înaltă pentru atingerea unor obiective de viitor.
10. Curiozitate și inițiativă	Formulează inițiative din curiozitate.
11. Perseverență și optimism	Este perseverent și optimist.
12. Creativitate și dezvoltare personală continuă	Demonstrează inventivitate și perseverență în demersul dezvoltării personale.
13. Ingeniozitate în rezolvarea problemelor	Este convins că pentru orice problemă pot fi găsite soluții.
14. Stimă de sine	Se afirmă prin respect de sine.
III. Managementul succesului în context social	
15. Gândire constructivă și persuasiune socială	Este orientat constructiv în raport cu alții.
16. Asertivitate în interacțiunile sociale	În mediul social se afirmă prin conduită asertivă.
17. Reziliență individuală și societală	În societate arată coerență și putere de a învinge greutățile.
18. Comportament prosocial	Este prietenos.
19. Valorificarea competențelor sociale	Se afirmă prin competențe sociale bine formate.
20. Afirmarea demnității personale	Demonstrează un nivel înalt de demnitate personală.
21. Responsabilitate și adaptare socială	Se adaptează cu ușurință, deoarece este responsabil.

Consolidând cele expuse anterior, menționăm că autoeficacitatea socială presupune cunoașterea și utilizarea de către adolescenți a unor mijloace de comunicare electronice, video, audio și sisteme cu circuit închis (rețea), ce permit păstrarea și partajarea informației. Practica pedagogică demonstrează că, fiind conectați un timp îndelungat la tehnologii, adolescenții pot manifesta simptome de tulburări de concentrare, roșeață a ochilor, pierdere de timp, obsesie pentru a sta la calculator, sunt predispuși la dependența de tehnologii. Acest tip de dependență afectează atât calitatea și stilul de viață, cât și echilibrul emoțional și reușita școlară.

Studiile actuale de sociologie menționează că sistemul educațional reprezintă domeniul ideal pentru promovarea dezvoltării socioemoționale, care ar asigura adoptarea unui stil de viață sănătos și a responsabilității pentru stările emoționale [6, p. 63]. Problemele de sănătate mintală limitează abilitățile adolescenților de a fi „productivi”. Afecțiunile și complicațiile care apar la această vârstă nu trebuie neglijate. Pentru a duce un

stil de viață sănătos, e necesar să se cunoască și să se aplice metodele de prevenire a conflictelor. Sub aspectul sănătății mintale, o importanță primordială o are conceperea unui sistem de valori, cum ar fi: noblețea, distincția, cunoașterea de sine, armonia interioară, autocontrolul și multe altele, pentru stabilirea unui echilibrul emoțional.

Sănătatea mintală presupune respectarea normelor spirituale ale umanității, care înseamnă modul în care oamenii își pot armoniza dorințele, ambițiile, capacitățile, idealurile, sentimentele și conștiința, pentru a putea face față cerințelor vieții [4, p. 107].

În concluzie: Nedezvoltarea competențelor sociale la adolescenți provoacă tulburări mintale, comportamentale și insucces în activitățile cotidiene. Comportamentul social exemplar al părinților și educatorilor reprezintă principalul context de învățare a autoeficacității sociale la vârsta adolescentină. Așadar, prin conștientizarea și cunoașterea factorilor de insucces, precum dependența, agresivitatea, aroganța și combaterea lor, adolescenții vor avea succese, iar problemele sociale vizate se soluționează prin *dezvoltarea competențelor sociale*: amabilitatea, afecțiunea, cultivarea asertivității, a comunicării empaticice, a cooperării și cunoașterii celor din jur.

Adolescenții care prezintă deficite la nivelul competențelor emoționale și sociale riscă să dezvolte probleme în viața de adult. Modalitatea cea mai plăcută pentru dezvoltarea acestor competențe o constituie timpul petrecut împreună în cadrul familiei. Este foarte important să se țină cont de temperamentul adolescentului, factorii biologici și fizici la moment.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Antoci D. Teoria și metodologia formării orientărilor valorice la adolescenți și tineri. Teză de doctor habilitat în științe ale educației. Chișinău, 2022.
2. Antoci D., Borozan M. Axiologia educației. Manual universitar. Costești: Ars Libri, 2023. 364 p.
3. Bandura A. (ed). Self-efficacy in Changing Societies. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 351 p.
4. Barbu El.-G., Borozan M. Conotații actuale ale culturii emoționale a cadrelor didactice în condițiile dependenței de internet a elevilor. În: Science and Education: New Approaches and Perspectives. Ed. 25. Chișinău: CEP UPSC, 2023. Seria 25, Vol.2, pp. 102-108.
5. Bețivu A. Efectele cyberbullyingului asupra stării de bine a adolescenților. În: Materialele Conferinței științifice internaționale, ediția a 4-a. Bălți: Tipografia din Bălți, 2023, pp. 11-17.
6. Borozan M., Șova T. Abordări contemporane ale coachingului în pedagogia culturii emoționale. În: Structura și dinamica personalității umane în epoca globalizării: perspective psihosociopedagogice, 2017, pp. 136-139.
7. Buzenco V. Conceptualizarea pedagogică a dezvoltării inteligenței sociale a cadrelor didactice. Teză de doctorat. Chișinău, 2023.
8. Yudes C., Peña L., Extremera Pacheco N. Ciberegresión, adicción a internet e inteligencia emocional en adolescentes: un análisis de diferencias de género. În: Voces de la Educación. 2019, pp. 27-44. Pe: <https://hal.science/hal-02511693/>